

КАСБИЙ АМАЛИЁТДА МАВЖУД БЎЛГАН ЛОЙИХАВИЙ ФАОЛИЯТЛАР

Саидназарова Тўлганой Махмудовна
АДУ Умумтехника фанлари ва
меҳнат таълими ўқитувчиси

Ҳеч қандай маъмурий методлар билан бошқариш методик тайёргарликнинг мустақил лойиҳалаштирилиши, эришиш усуллари мустақил танлаш орқали мустақил қўйилган мақсадга эришишни рағбатлантирувчи ўз меҳнати ижтимоий аҳамиятига асосланадиган мустақил ташкил қилинган педагог фаолияти билан сифатли самара бўйича тенглаша олишга қодир эмас. “Компетенция”, “касбий компетентлик”, “лойиҳавий фаолият” ҳақидаги олимларнинг нуқтаи назарларининг батафсил таҳлили, касбий компетентликнинг асосий таркибий қисмлари лойиҳавий фаолият хусусиятлари ва тузилишини аниқлагандан кейин ўз ишимизда яна бир, фикримизча, касбий компетентликнинг муҳим бўлган таркибий қисми – лойиҳавий компетенцияни аниқлаб изоҳлаб берилган Лойиҳавий компетентлик, биринчидан, касб таълими ва замонавий педагогнинг рақобатдошлигини таъминлаш масалаларини ҳал этишда муҳим ўрин тутуди, сабаби тахсил олувчилар таълими сифатини оширувчи педагогик гуманистик таълимий парадигма педагогнинг лойиҳалаш маданиятини ривожлантириш асосий модели сифатида лойиҳаларни таълим жараёнига тайёрлаш ва жорий этиш учун зарурий бўлган билим, қобилият ва шахс хислатлари йиғиндисини билдиради. Иккинчидан, педагогнинг лойиҳавий компетентлиги лойиҳавий фаолият самарадорлигини таъминловчи педагогик вазифаларни ҳал этиш шартларининг ўзгаришларига кўра ўзгарувчан, динамик, ўз вақтида тўғриланадиган компетенциялар мажмуасини билдиради. Умумий кўринишда у касбий амалиётда мавжуд бўлган лойиҳавий фаолиятнинг амалга оширилиши тажрибасини натижавий қўллаш қобилияти ва тайёрлигида ифодаланади ва умумий касбий-педагогик компетентликнинг қисми бўлиб ҳисобланади, унинг шаклланиши бўлажак мутахассислар тайёргарлигининг барча асосий йўналишлари бўйича амалга оширилади. Учинчидан, лойиҳавий компетентлик - ностандарт лойиҳавий фикрлашнинг шаклланиши, инновацион педагогик стратегияларнинг

эгалланиши юқори даражаси ва педагогик фаолият мазмуни, воситалари ва методлари, шартлари ўзгаришига мослашишга қаратилган лойиҳавий қобилиятлар ва компетенциялар мажмуасини эгаллашнинг юқори даражаси ҳисобланади. Конструктив-лойиҳалаш кўникмалари фаолиятли ёндашуви талабларини инобатга олган ҳолда, дарс ва дарс тизимини режалаштириш қобилиятида ифодаланади; дарснинг таълимий, ривожлантирувчи ва тарбиявий мақсадларини аниқлаш; ўқувчиларнинг ўқув-билиш фаолиятини ва дарсдаги ўз фаолиятини, ўқувчиар билан ҳамкорлик ва ўзаро муносабатлар вазиятларини лойиҳалаш; таълим олувчилар фаолиятини ташкил этувчи оптимал методлар, усуллар, воситалар ва шаклларни танлаб олиш; дарснинг ҳар бир босқичида таълимни бошқариш ва бошқарувчанлик сифатини, ўқувчилар учун юзага келиши мумкин бўлган қийинчиликларни аниқлаш; керакли ўқув материални танлаш; дарсда ўқув-билиш мотивацияси, умумтаълим кўникма ва малакаларини шакллантириш ва ривожлантиришни кўзда тутиш; ўқувчиларнинг режалаштирилган фаолиятида ўзига хос ҳаракатлар ва операцияларни ажратиб олиш.

Олиб борилган таҳлиллардан аниқландики, бўлажак технологик таълим ўқитувчиларини тайёрлашда касбий билим, кўникма ва малакаларни шакллантиришда технологик билимлар тизимини яратиш, ўқитувчи шахсини шакллантириш куйидагиларга асосланади:

-технологик таълимни амалга оширишнинг мазмуни ва вазифалари, ушбу жараёнда ҳал этилувчи муаммолар ва юзага келиш эҳтимоли бўлган қийинчиликлар хусусида яхлит тасаввурга эга булган ҳолда шахсий фаолликка эриша олиши;

- технологик, педагогик ва психологик билимларнинг анъанавий тизимга эмас, балки технологик таълимнинг ўзига хослиги билан белгиланадиган тузилмаси ва мазмунига йўналтирилиши;

- талабанинг йўналиши бўйича фанларга қизиқиши ва онгли фикрлаши, билим, кўникма, маҳоратлари, билимларини доимий равишда бойитишга интилиши;

- тарбияланиш даражаси (ахлоқий, эстетик, жисмоний, меҳнат);

- ижтимоийлашуви (касбий ва ижтимоий фаолиятни амалга оширишга тайёрлиги);

-маданиятлилиги (ижтимоий-маданий кадриятларини қабул қила олиши, экологик, маданият, ақлий ва жисмоний меҳнат маданияти)кабиларда намоён бўлади.

АДАБИЁТЛАР:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги ПФ-4947-сон Фармони. - Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами. 2017,13 февраль, 6-сон, 70-модда.
2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. 24.01.2020 й.
1. 3.Муслимов Н.А. Касб таълими ўқитувчиларини тайёрлаш жараёнига тизимли ёндашувни амалга оширишга муаммоли вазиятлар. – Т.: “Фан ва технологиялар”, 2007. – 54 б.
2. 4.Джураев Р.Х. ва бошқалар. Интеграциялашган таълим назарияси ва амалиёти. – Т.: “Сано-стандарт”, 2009. – 176 б.Голиш Л.В. Касб-хунар коллежларида модулли дастур асосида таълим бериш // “Касб-хунар таълими” журнали. – Т.: 2002. - №4. – С.24.
3. 5. Қўйсинов О.А. Компетентли ёндашув асосида бўлажак ўқитувчиларнинг касбий-педагогик ижодкорлигини ривожлантириш технологиялари: Дисс. ... пед. фан. док. (DSc). -Тошкент, 2019. -146 б.
4. 6. Арипжанова М.А. Касб-хунар коллежларида махсус фанларни ўқитишга
5. мўлжалланган ахборотли – дидактик воситаларни ишлаб чиқиш технологияси. // “Таълим технологиялари” илмий-услубий журнал. № 2 (52). 2015 й. – 11 – 1376 б.
6. Хакназарова З.К., Э.Э.Таджибаев. Касб-хунар коллежлари ўқувчиларига махсус фанларни ўқитишда ахборот-коммуникация технологиялари билан ишлаш кўникмаларини шакллантириш. // “Педагог кадрларни қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини оширишда инновацион технологияларни татбиқ қилиш

масалалари”Республика илмий-амалий конференцияси материаллари, Тошкент 2014. –Б. 314-316.

7. Ходжабаев А.Р. Научно-педагогические основы учебно-методического комплекса подготовки учителя труда: Дис. ... докт. пед. наук. - Т.: